

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय

प्रो० रश्मि कुमार

हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषा विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

संक्षिप्त सार: द्विवेदी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व, दोनों ही इतने प्रभावपूर्ण थे कि उस युग के सभी साहित्यकारों पर उनका प्रभाव था। वे युग-प्रवर्तक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हिन्दी साहित्य में वह युग (द्विवेदी युग) नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने एक ओर तो आलोचना की नींव डाली तथा दूसरी ओर कवियों और लेखकों को व्याकरणसम्मत शुद्ध हिन्दी लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नवीन छन्दों की ओर कवियों का ध्यान दिलाया तथा लेखकों को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार द्विवेदी जी ने हिन्दी साहित्य का सर्वांगीण विकास तथा भाषा का संस्कार किया। वे एक भावुक कवि, कुशल लेखक, योग्य सम्पादक, महान आचार्य तथा श्रेष्ठ समाज-सुधारक सब कुछ थे। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य का सर्वतोन्मुखी विकास किया। उन्हीं के प्रयत्नों से हिन्दी में जीवनी, यात्रा बृत्तान्त, कहानी, उपन्यास, समालोचना, व्याकरण कोष, अर्थशास्त्र, पुरातत्व विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन तथा धर्म आदि विविध विषयों का समावेश हुआ। आपकी विलक्षण योग्यता, कार्यकुशलता और साहित्य सेवाओं से प्रसन्न, होकर आपको नागरी प्रचारिणी सभा ने "आचार्य" की पदवी से तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने 'विद्या वाचस्पति' की पदवी से विभूषित किया था।

शब्द संकेत : व्यक्तित्व, कृतित्व, साहित्य, सर्वांगीण, उपन्यास और समालोचना।

विषय प्रवेश:

हिन्दी साहित्य के अमर कलाकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ई० (सं० 1921 वि०) में जिला रायबरेली में दौलतपुर नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता पं० रामसहाय द्विवेदी सेना में नौकरी करते थे। आर्थिक दशा अत्यन्त दयनीय थी। इस कारण पढ़ने-लिखने की उचित व्यवस्था नहीं हो सकी। पहले घर पर ही संस्कृत पढ़ते रहे, बाद में रायबरेली, फतेहपुर तथा उन्नाव के स्कूलों में पढ़े, परन्तु निर्धनता ने पढ़ाई छोड़ने के लिए विवश कर दिया। द्विवेदी जी पढ़ाई छोड़कर बम्बई चले गये। वहाँ तार का काम सीखा। तत्पश्चात् जी०आई०पी० रेलवे में 22 रु० मासिक की नौकरी कर ली। अपने कठोर परिश्रम तथा ईमानदारी के कारण इनकी निरन्तर पदोन्नति होती गयी। धीरे-धीरे ये 150 रु० मासिक पाने वाले हैड क्लर्क बन गये। नौकरी करते हुए भी आपने अध्ययन जारी रखा। संस्कृत, अंग्रेजी तथा मराठी का-भी इन्होंने गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उर्दू और गुजराती में भी अच्छी गति हो गयी। बम्बई से इनका तबादला झाँसी हो गया। द्विवेदी जी स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अचानक एक अधिकारी से झगड़ा हो जाने पर नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया। इसके पश्चात् आजीवन हिन्दी साहित्य की सेवा में लगे रहे। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व, दोनों ही इतने प्रभावपूर्ण थे कि उस युग के सभी साहित्यकारों पर उनका प्रभाव था। वे युग-प्रवर्तक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हिन्दी साहित्य में वह युग (द्विवेदी युग) नाम से प्रसिद्ध हुआ। सन 1938 ई० (पौष कृष्णा 30 सं० 1995 वि०) में यह महान साहित्यकार जगत को शोकमग्न छोड़कर परलोक सिधारे गये।

महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं:

(क) मौलिक रचनाएँ—अद्भुत—आलाप, रसज्ञ रंजन—साहित्य—सीकर, विचित्र—चित्रण, कालिदास की निरंकुशता, हिन्दी भाषा की उत्पत्ति, साहित्य सन्दर्भ आदि।

(ख) अनूदित रचनाएँ— रघुवंश, हिन्दी महाभारत, कुमारसम्भव, बेकन विचारमाला, किरातार्जुनीय शिक्षा एवं स्वाधीनता, वेणी संहार तथा गंगा लहरी आदि आपकी प्रसिद्ध अनूदित रचनायें हैं।

प्रश्नदृ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय दीजिए।

महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय :

युग प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी गद्य एवं पद्य दोनों का सन्तुलित विकास किया। भारतेन्दु जी द्वारा गद्य का जो पौधा लगाया गया था, द्विवेदी जी ने उसे अपने प्रभाव से पुष्ट ही नहीं किया बल्कि आलोचना की कैची से उसे छोट-तराशकर सुन्दर और संस्कृत रूप भी दिया। भारतेन्दु युग में हिन्दी गद्य की विविध विधाओं का जन्म हो चुका था। हिन्दी गद्य का प्रचार भी प्रारम्भ हो चुका था किन्तु हिन्दी गद्य का स्वरूप अभी तक स्थिर नहीं हो पाया

था। भाषा में व्याकरण सम्बन्धी अनेक दोष थे। द्विवेदी जी ने इम दोषों को समझा और हिन्दी गद्य को शुद्ध, व्यवस्थित तथा परिमार्जित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने संस्कृत ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद किया और हिन्दी कवियों के सामने व्याकरणसम्मत काव्य भाषा का आदर्श उपस्थित किया। उनसे पूर्व हिन्दी काव्य में ब्रजभाषा का एकछत्र साम्राज्य था। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना करने के लिए कवियों को प्रेरित किया। कविवर मैथिलीशरण गुप्त और अयोध्यासिंह उपाध्याय "हरिऔध" जैसे खड़ी बोली के कवियों को हिन्दी में लाने का, श्रेय द्विवेदी जी को ही प्राप्त है।

सन 1903 ई० में द्विवेदी जी ने 'सरस्वती' पत्रिका के सम्पादन का कार्यभार सम्भाला। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिन्दी साहित्य की जो सेवाएँ कीं, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। इसमें द्विवेदी जी के आलोचनात्मक निबन्ध प्रकाशित होते थे, जिनमें उस समय के लेखकों, कवियों तथा उनकी कृतियों की कटु आलोचना होती थी। इस प्रकार उन्होंने एक ओर तो आलोचना की नींव डाली तथा दूसरी ओर कवियों और लेखकों को व्याकरणसम्मत शुद्ध हिन्दी लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नवीन छन्दों की ओर कवियों का ध्यान दिलाया तथा लेखकों को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार द्विवेदी जी ने हिन्दी साहित्य का सर्वांगीण विकास तथा भाषा का संस्कार किया। वे एक भावुक कवि, कुशल लेखक, योग्य सम्पादक, महान् आचार्य तथा श्रेष्ठ समाज-सुधारक सब कुछ थे। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर उन्होंने हिन्दी भाषा और साहित्य का सर्वतोन्मुखी विकास किया। उन्हीं के प्रयत्नों से हिन्दी में जीवनी, यात्रा बृत्तान्त, कहानी, उपन्यास, समालोचना, व्याकरण कोष, अर्थशास्त्र, पुरातत्व विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन तथा धर्म आदि विविध विषयों का समावेश हुआ। आपकी विलक्षण योग्यता, कार्यकुशलता और साहित्य सेवाओं से प्रसन्न, होकर आपको नागरी प्रचारिणी सभा ने "आचार्य" की पदवी से तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने 'विद्या वाचस्पति' की पदवी से विभूषित किया था।

महावीर प्रसाद की भाषा एवं शैली:

द्विवेदी जी की भाषा—द्विवेदी जी ने सरल प्रचलित खड़ी बोली में साहित्य रचना की है। संस्कृत, अरबी, फारसी के आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करने में उन्होंने संकोच नहीं किया। उनकी वाक्य रचना सर्वथा हिन्दी के व्याकरण तथा प्रकृति के अनुकूल है। उर्दू की कलाबाजियों तथा संस्कृत के लम्बे लम्बे समासों—दोनों से ही आपकी भाषा मुक्त है। द्विवेदी जी महान शैली निर्माता थे। उनकी शैली में उनका व्यक्तित्व झलकता है। द्विवेदी जी के विषय में जगन्नाथ शर्मा का निम्नलिखित कथन ध्यान देने योग्य है—

“साधारणतया विषय के अनुसार भाव व्यंजना में दुरुहता आ ही जाती है परन्तु द्विवेदी जी की लेखन कुशलता एवं भावों का स्पष्टीकरण एकदम स्वच्छ तथा बोधगम्य होने के कारण सभी कुछ सुलझी हुई लड़ियों की भांति पृथक् दिखाई पड़ता है।”

द्विवेदी जी ने मुख्यतया तीन प्रकार के लेख लिखे हैं—(1) परिचयात्मक, (2) आलोचनात्मक, तथा (3) गवेषणात्मक।

विषय के अनुसार इनकी शैली के भी तीन मुख्य रूप हैं:

1. परिचयात्मक—शैलीद्व द्विवेदी जी ने शिक्षा और समाजशास्त्र आदि विषयों पर अनेक निबन्धों की रचना की है। इन निबन्धों में परिचयात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इस शैली में भाषा सरल, स्वाभाविक तथा वाक्य छोटे-छोटे हैं। यह द्विवेदी जी की सरलतम शैली है।
2. आलोचनात्मक—शैलीद्व द्विवेदी जी ने मनमाने ढंग पर लिखने वाले कवि-लेखकों तथा उनकी कृतियों की कटु आलोचना की है। उनके आलोचनात्मक निबन्धों की भाषा गम्भीर और संयत है तथा शैली ओजपूर्ण है। यह शैली अति सरल, सुगम और व्यावहारिक है। 'संस्कृत जानना तो दूर की बात है, हम लोग अपनी मातृभाषा हिन्दी भी तो बहुधा नहीं जानते और जो लोग जानते भी हैं, उन्हें हिन्दी लिखने में शर्म आती है। इन मातृभाषा द्रोहियों का ईश्वर कल्याण करे।’
3. गवेषणात्मक शैलीद्व यह द्विवेदी जी की विशेष शैली है। वे जब किसी गम्भीर विषय को भी साधारण लोगों को समझाने के लिए लिखते हैं तो अति सरल भाषा और छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जब विद्वानों के लिए कोई बात लिखते हैं तो भाषा गम्भीर और शुद्ध हिन्दी होती है। वाक्य भी अपेक्षाकृत लम्बे हो जाते हैं। "ज्ञानराशि के संचित कोष का ही नाम साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती है तो वह रूपवती भिखारिन के समान कदापि आदरणीय नहीं हो सकती।”

इन तीनों प्रकार की शैलियों के अतिरिक्त भावात्मक तथा व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग भी द्विवेदी जी के निबन्धों में पाया जाता है। इनकी भावात्मक शैली में विचारों की सरस अभिव्यक्ति, अलंकृत तथा कोमलकान्त पदावली का प्रयोग देखने को मिलता है। व्यंग्यात्मक शैली में शब्दों का चुलबुलापन तथा वाक्यों में सरलता पायी जाती है। एक उदाहरण प्रस्तुत है—

“अच्छा, हंस रहते कहाँ हैं और खाते क्या हैं? हंस बहुत करके इसी देश में पाये जाते हैं। उनका सबसे प्रिय स्थान मानसरोवर है..... यदि हंस दूध पीते हैं तो उनको मिलता कहाँ है? मानसरोवर में उन्होंने गाये या भैसे तो पाल नहीं रखीं और न हिन्दुस्तान के किसी तालाब या नदी में उनके दूध पीने की सम्भावना है।”
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि द्विवेदी जी एक महान शैलीकार थे। उनकी शैली में उनका व्यक्तित्व झलकता है। गद्य की शैली तथा भाषा का परिमार्जन कर उन्होंने एक युग-निर्माता का कार्य किया था।

प्रकाशित कृतियाँ :

महावीरप्रसाद द्विवेदी हिन्दी के पहले लेखक थे, जिन्होंने केवल अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन ही नहीं किया था, बल्कि उसे आलोचकीय दृष्टि से भी देखा था। उन्होंने अनेक विधाओं में रचना की। कविता, कहानी, आलोचना, पुस्तक समीक्षा, अनुवाद, जीवनी आदि विधाओं के साथ उन्होंने अर्थशास्त्र, विज्ञान, इतिहास आदि अन्य अनुशासनों में न सिर्फ विपुल मात्रा में लिखा, बल्कि अन्य लेखकों को भी इस दिशा में लेखन के लिए प्रेरित किया। द्विवेदी जी केवल कविता, कहानी, आलोचना आदि को ही साहित्य मानने के विरुद्ध थे। वे अर्थशास्त्र, इतिहास, पुरातत्व, समाजशास्त्र आदि विषयों को भी साहित्य के ही दायरे में रखते थे। वस्तुतः स्वाधीनता, स्वदेशी और स्वावलंबन को गति देने वाले ज्ञान-विज्ञान के तमाम आधारों को वे आंदोलित करना चाहते थे। इस कार्य के लिये उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिया, बल्कि मनसा, वाचा, कर्मणा स्वयं लिखकर दिखाया।

उन्होंने वेदों से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक के संस्कृत-साहित्य की निरंतर प्रवहमान धारा का अवगाहन किया था एवं उपयोगिता तथा कलात्मक योगदान के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टि अपनायी थी। उन्होंने श्रीहर्ष के संस्कृत महाकाव्य नैषधीयचरितम् पर अपनी पहली आलोचना पुस्तक 'नैषधचरित चर्चा' नाम से लिखी (1899), जो संस्कृत-साहित्य पर हिन्दी में पहली आलोचना-पुस्तक भी है। फिर उन्होंने लगातार संस्कृत-साहित्य का अन्वेषण, विवेचन और मूल्यांकन किया। उन्होंने संस्कृत के कुछ महाकाव्यों के हिन्दी में औपन्यासिक रूपांतर भी किये, जिनमें कालिदास कृत रघुवंश, कुमारसंभव, मेघदूत, किरातार्जुनीय प्रमुख हैं। संस्कृत, ब्रजभाषा और खड़ी बोली में स्फुट काव्य-रचना से साहित्य-साधना का आरम्भ करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत और अंग्रेजी से क्रमशः ब्रजभाषा और हिन्दी में अनुवाद-कार्य के अलावा प्रभूत समालोचनात्मक लेखन किया। उनकी मौलिक पुस्तकों में नाट्यशास्त्र(1904 ई.), विक्रमांकदेव चरितचर्चा(1907 ई.), हिन्दी भाषा की उत्पत्ति(1907 ई.) और संपत्तिशास्त्र(1907 ई.) प्रमुख हैं तथा अनूदित पुस्तकों में शिक्षा (हर्बर्ट स्पेंसर के 'एजुकेशन' का अनुवाद, 1906 ई.) और स्वाधीनता (जान, स्टुअर्ट मिल के 'ऑन लिबर्टी' का अनुवाद, 1907 ई.)। द्विवेदी जी ने विस्तृत रूप में साहित्य रचना की। इनके छोटे-बड़े ग्रंथों की संख्या कुल मिलाकर ८१ है। पद्य के मौलिक-ग्रंथों में काव्य-मंजूषा, कविता कलाप, देवी-स्तुति, शतक आदि प्रमुख हैं। गंगालहरी,

ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव सार आदि इनके अनूदित पद्य-ग्रंथ हैं।

गद्य के मौलिक ग्रंथों में तरुणोपदेश, नैषध चरित्र चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, नाट्य शास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास की निरंकुशता आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अनुवादों में वेकन विचार, रत्नावली, हिंदी महाभारत, वेणी संसार आदि प्रमुख हैं।

मौलिक पद्य रचनाएँ :

देवी स्तुति-शतक (1892 ई.)
कान्यकुब्जावलीव्रतम (1898 ई.)
समाचार पत्र सम्पादन स्तवः (1898 ई.)
नागरी (1900 ई.)
कान्यकुब्ज-अबला-विलाप (1907 ई.)
काव्य मंजूषा (1903 ई.)
सुमन (1923 ई.)
द्विवेदी काव्य-माला (1940 ई.)
कविता कलाप (1909 ई.)

पद्यः

विनय विनोद (1889 ई.)- भर्तृहरि के 'वैराग्यशतक' का दोहों में अनुवाद
विहार वाटिका (1890 ई.)- गीत गोविन्द का भावानुवाद
स्नेह माला (1890 ई.)- भर्तृहरि के 'शृंगार शतक' का दोहों में अनुवाद
श्री महिम्न स्तोत्र (1891 ई.)- संस्कृत के 'महिम्न स्तोत्र' का संस्कृत वृत्तों में अनुवाद
गंगा लहरी (1891 ई.)- पण्डितराज जगन्नाथ की 'गंगालहरी' का सवैयों में अनुवाद

ऋतुतरंगिणी (1891 ई.)— कालिदास के 'ऋतुसंहार' का छायानुवाद
 सोहागरात (अप्रकाशित)— बाइरन के 'ब्राइडल नाइट' का छायानुवाद
 कुमारसम्भवसार (1902 ई.)— कालिदास के 'कुमारसम्भवम्' के प्रथम पाँच सर्गों का सारांश
 मौलिक गद्य रचनाएँ
 नैषध चरित्र चर्चा (1899 ई.)
 तरुणोपदेश (अप्रकाशित)
 हिन्दी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना (1901 ई.)
 वैज्ञानिक कोश (1906ई.),
 नाट्यशास्त्र (1912ई.)
 विक्रमांकदेवचरितचर्चा (1907ई.)
 हिन्दी भाषा की उत्पत्ति (1907ई.)
 सम्पत्ति—शास्त्र (1907ई.)
 कौटिल्य कुठार (1907ई.)
 कालिदास की निरकुंशता (1912ई.)
 वनिता—विलाप (1918ई.)
 औद्यागिकी (1920ई.)
 रसज्ञ रंजन (1920ई.)
 कालिदास और उनकी कविता (1920ई.)
 सुकवि संकीर्तन (1924ई.)
 अतीत स्मृति (1924ई.)
 साहित्य सन्दर्भ (1928ई.)
 अदभुत आलाप (1924ई.)
 महिलामोद (1925ई.)
 आध्यात्मिकी (1928ई.)
 वैचित्र्य चित्रण (1926ई.)
 साहित्यालाप (1926ई.)
 विज्ञ विनोद (1926ई.)
 कोविद कीर्तन (1928ई.)
 विदेशी विद्वान (1928ई.)
 प्राचीन चिह्न (1929ई.)
 चरित्र चर्चा (1930ई.)
 पुरावृत्त (1933ई.)
 दृश्य दर्शन (1928ई.)
 आलोचनांजलि (1928ई.)
 चरित्र चित्रण (1929ई.)
 पुरातत्त्व प्रसंग (1929ई.)
 साहित्य सीकर (1930ई.)
 विज्ञान वार्ता (1930ई.)
 वाग्विलास (1930ई.)
 संकलन (1931ई.)
 विचार—विमर्श (1931ई.)

गद्य:

भामिनी—विलास (1891ई.)— पण्डितराज जगन्नाथ के 'भामिनी विलास' का अनुवाद
 अमृत लहरी (1896ई.)— पण्डितराज जगन्नाथ के 'यमुना स्तोत्र' का भावानुवाद
 बेकन—विचार—रत्नावली (1901ई.)— बेकन के प्रसिद्ध निबन्धों का अनुवाद
 शिक्षा (1906ई.)— हर्बर्ट स्पेंसर के 'एजुकेशन' का अनुवाद
 स्वाधीनता (1907ई.)— जॉन स्टुअर्ट मिल के 'ऑन लिबर्टी' का अनुवाद
 जल चिकित्सा (1907ई.)— जर्मन लेखक लुई कोने की जर्मन पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद का अनुवाद

हिन्दी महाभारत (1908ई.)— 'महाभारत' की कथा का हिन्दी रूपान्तर
 रघुवंश (1912ई.)— कालिदास के 'रघुवंश' महाकाव्य का भाषानुवाद
 वेणी—संहार (1913ई.)— संस्कृत कवि भट्टनारायण के 'वेणीसंहार' नाटक का अनुवाद
 कुमार सम्भव (1915ई.)— कालिदास के 'कुमार सम्भव' का अनुवाद
 मेघदूत (1917ई.)— कालिदास के 'मेघदूत' का अनुवाद
 किरातार्जुनीय (1917ई.)— भारवि के 'किरातार्जुनीय' का अनुवाद
 प्राचीन पण्डित और कवि (1918ई.)— अन्य भाषाओं के लेखों के आधार पर प्राचीन कवियों और पण्डितों का परिचय
 आख्यायिका सप्तक (1927ई.)— अन्य भाषाओं की चुनी हुई सात आख्यायिकाओं का छाया अनुवाद

वर्ण्य विषय :

विषय की दृष्टि से द्विवेदी जी निबंध आठ भागों में विभाजित किए जा सकते हैं – साहित्य, जीवन चरित्र, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, उद्योग, शिल्प भाषा, अध्यात्म। द्विवेदी जी ने आलोचनात्मक निबंधों की भी रचना की। उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में संस्कृत टीकाकारों की भांति कृतियों का गुण-दोष विवेचन किया और खंडन-मंडन की शास्त्रार्थ पद्धति को अपनाया है।

भाषा:

द्विवेदी जी सरल और सुबोध भाषा लिखने के पक्षपाती थे। उन्होंने स्वयं सरल और प्रचलित भाषा को अपनाया। उनकी भाषा में न तो संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है और न उर्दू-फारसी के अप्रचलित शब्दों की भरमार है। वे गृह के स्थान पर घर और उच्च के स्थान पर ऊँचा लिखना अधिक पसंद करते थे। द्विवेदी जी ने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी के शब्दों का निस्संकोच प्रयोग किया, किंतु इस प्रयोग में उन्होंने केवल प्रचलित शब्दों को ही अपनाया। द्विवेदी जी की भाषा का रूप पूर्णतः स्थित है। वह शुद्ध परिष्कृत और व्याकरण के नियमों से बंधी हुई है। उनका वाक्य-विन्यास हिंदी को प्रकृति के अनुरूप है कहीं भी वह अंग्रेजी या उर्दू के ढंग का नहीं।

शैली:

द्विवेदी जी की शैली के मुख्यतः तीन रूप दृष्टिगत होते हैं—

परिचयात्मक शैली:

द्विवेदी जी ने नये-नये विषयों पर लेखनी चलाई। विषय नये और प्रारंभिक होने के कारण द्विवेदी जी ने उनका परिचय सरल और सुबोध शैली में कराया। ऐसे विषयों पर लेख लिखते समय द्विवेदी जी ने एक शिक्षक की भांति एक बात को कई बार दुहराया है ताकि पाठकों की समझ में वह भली प्रकार आ जाए। इस प्रकार लेखों की शैली परिचयात्मक शैली है।

आलोचनात्मक शैली:

हिंदी भाषा के प्रचलित दोषों को दूर करने के लिए द्विवेदी जी इस शैली में लिखते थे। इस शैली में लिखकर उन्होंने विरोधियों को मुंह-तोड़ उत्तर दिया। यह शैली आजपूर्ण है। इसमें प्रवाह है और इसकी भाषा गंभीर है। कहीं-कहीं यह शैली आजपूर्ण न होकर व्यंग्यात्मक हो जाती है। ऐसे स्थलों पर शब्दों में चुलबुलाहट और वाक्यों में सरलता रहती है। 'इस म्यूनििसिपाल्टी के चेयरमैन (जिसे अब कुछ लोग कुर्सी मैन भी कहने लगे हैं) श्रीमान बूचा शाह हैं। बाप दादे की कमाई का लाखों रुपया आपके घर भरा है। पढ़े-लिखे आप राम का नाम हैं। चेयरमैन आप सिर्फ इसलिए हुए हैं कि अपनी कार गुजारी गवर्नमेंट को दिखाकर आप राय बहादुर बन जाएं और खुशामदियों से आठ पहर चौंसठ घर-घिरे रहें।'

विचारात्मक अथवा गवेषणात्मक शैली:

गंभीर साहित्यिक विषयों के विवेचन में द्विवेदी जी ने इस शैली को अपनाया है। इस शैली के भी दो रूप मिलते हैं। पहला रूप उन लेखों में मिलता है जो किसी विवादग्रस्त विषय को लेकर जनसाधारण को समझाने के लिए लिखे गए हैं। इसमें वाक्य छोटे-छोटे हैं। भाषा सरल है। दूसरा रूप उन लेखों में पाया जाता है जो विद्वानों को संबोधित कर लिखे गए हैं। इसमें वाक्य अपेक्षाकृत लंबे हैं। भाषा कुछ क्लिष्ट है। अप्समार और विक्षिप्तता मानसिक विकार या रोग है। उसका संबंध केवल मन और मस्तिष्क से है। प्रतिभा भी एक प्रकार का मनोविकार ही है। इन विकारों की परस्पर इतनी संलग्नता है कि प्रतिभा को अप्समार और विक्षिप्तता से अलग करना और प्रत्येक परिणाम समझ लेना बहुत ही कठिन है।

अध्ययन पद्धति :

यह आलेख मुख्य रूप से वर्णन एवं विश्लेषण पर आधारित है । साथ ही ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के आधार पर विभिन्न संस्थाओं, कार्यालयों एवं पुस्तकालयों से तथ्यों का संकलन किया गया है । वर्तमान अध्ययन मुख्य रूप से द्वैतियक स्रोत पर ही आधारित है।

निष्कर्ष:

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिन्दी साहित्य में विशेष महत्व है इसी कारण उनके समय के नाम पर द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। भाषा तथा व्याकरण के नियमों तथा विराम चिन्हों आदि का ऐसा प्रयोग किया जैसा कि पूर्ववर्ती लेखकों में अभाव था। उन्होंने भाषा को परिष्कृत करने की इच्छा और संकल्प लिए और उसे उस स्तर पर पहुँचा कर ही विश्राम किया। इसके परिणाम स्वरूप इस युग के अनेक कवियों, लेखकों ने खड़ी बोली के विकास में परिमार्जित भाषा का प्रयोग कर खड़ी बोली को सर्वोच्च स्थान प्राप्त करवाया। मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय इसी काल के श्रेष्ठ कवियों में हैं। इसी काल में "सरस्वती" पत्रिका के सम्पादन से भी खड़ी बोली लोगों को प्रोत्साहित करने लगी और प्रचुर मात्रा में खड़ी बोली के साहित्य का सृजन कार्य होने लगा और सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ इसमें प्रकाशित होने लगी। युगीन काव्यधारा के इस सशक्त स्वरूप में युग-निर्माता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की देशभक्ति, राष्ट्रीयता एवं सामाजिक एकता की विराट् परिकल्पना ही कार्य कर रही है। उनकी कीर्ति सदा अमर रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र(2008) हिन्दी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी।
2. उपाध्याय, रामेश्वर आचार्य (2002) महावीर प्रसाद द्विवेदी, नई दिल्ली ।
3. सिंह, डा० उदयभानु (2008) महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. शर्मा, रामविलास(2015) महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. तिवारी, विनोद (2016) आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के श्रेष्ठ निबन्ध, लोक भारती प्रकाशन, नई दिल्ली।

